

STEFANO BRACALI

Parola poetica e ricerca della verità in H.G. Gadamer

La prima parte dall'ampio saggio “*L'attualità del bello*” (1986) è dedicata al problema della legittimazione dell'arte nel mondo contemporaneo ed incentrata sui temi del gioco, del simbolo e della festa. Nella seconda parte del saggio stesso, compaiono altri scritti più brevi diretti a definire le peculiarità e la centralità dell'esperienza estetica. Nella terza e quarta parte, si parla di pittura e poesia attraverso l'analisi della celebre Tempesta di Giorgione e del Ciclo di Kafka del pittore Willibald Kramm.

Goethe ritiene che la ‘relazione tra verità e poesia’ non sia un semplice rapporto di contraddizione, bensì, sia di vera e propria connessione reciproca. Il ricordo poetico è positivo e rivelativo per la verità. Certo è che il linguaggio poetico abbia una particolare relazione, totalmente peculiare, con la verità, sia nel suo ‘non conformarsi’ in ogni tempo a qualsiasi contenuto, sia nel fatto che, quando un tale contenuto assuma forma ‘linguistico-poetica’, riceva per questo una specie di legittimazione. L'arte poetica giudica, in certo qual modo, la poesia anche della sua rivendicazione di verità. La rivendicazione del poeta è posta in base alla sua arte e la sua arte è l'arte del linguaggio. La poesia è linguaggio in un senso eminente. Il poeta e la poesia, che si ritengono tali, si distanziano in modo essenziale da ogni forma di discorso motivato.

Siamo qui rivolti interamente alla ‘parola quale in sé si presenta’ non percependo affatto un contenuto determinato che possa giungerci da questo o da quello, in questa o quella forma. La poesia non ci sta dinanzi come qualcosa tramite cui qualcuno vorrebbe dire qualcosa. Essa rimane salda in se stessa (*steth in sich da*). Nell'identico modo sta di fronte al poeta e a colui che ne fruisce. Svincolata da ogni intenzione, è parola che è pienamente parola. La parola poetica è cosiffatta in modo tale da essere unica e insostituibile. Solo in questo caso è possibile definire qualcosa poesia. Dove ciò non accadesse, apparendo le parole arbitrarie, ci troveremmo dinanzi ad una poesia non riuscita. Una poesia, che ci convinca

come produzione poetica, che ci convince per quello che dice, costituisce un'esperienza universale.

Cos'è la parola poetica nella sua verità? In qual modo corrisponde al concetto di parola? La possibilità di essere un testo, di essere scritta, riguarda certamente la parola poetica. In quanto parola scritta, essa è parola in un senso speciale e straordinario: vale a dire, è una parola che 'sta scritta'.

Con questa espressione non si intende soltanto che qualcosa sia fissato in modo tale da poter sempre 'rianimarne' il contenuto. Una poesia non è un ricordo dell'atto originario di un pensiero utilizzabile soltanto ai fini di una sua 'riattualizzazione': si tratta piuttosto del contrario. Il testo possiede in questo caso molta più realtà di quanto possa mai pretendere per sé ognuna delle sue riproduzioni. Sia che un poeta legga ad alta voce le sue stesse opere, sia che le declami un altro, ognuno sa che il detto rimane indietro rispetto a ciò che viene autenticamente inteso e a ciò rispetto a cui si misurano tutte le sue riproduzioni.

Quello poetico è un dire che si enuncia completamente, tale cioè da non doversi aggiungere nulla alla sua realtà linguistica, al fine della sua comprensione che non vi sia già detto. Esso è 'autonomo' nel senso della sua 'auto-realizzazione', in tal senso è la parola del poeta. La 'parola poetica è enunciazione' poiché il suo dire attesta se stesso e non ammette nulla di estraneo tendente a verificarlo. Il poeta riesce ad evocare l' 'auto-realizzazione del linguaggio'.

La parola della poesia è intrecciata indissolubilmente da un lato col suono e dall'altro col significato. La parola poetica non si realizza a partire da qualcos'altro, ovvero, attraverso una verifica convalidante, come nel caso di un'informazione o attraverso una nuova esperienza, bensì, a partire da se stessa. 'Auto-realizzazione' significa non rinviare più ad altre istanze.

Quel che contrassegna il linguaggio poetico è la suprema realizzazione del 'manifestare' che è il compito del parlare in generale. Una parola ha in sé la forza di 'realizzarsi'. La 'realizzazione' avvenuta tramite la parola respinge ogni paragone con altro che le sia compresente, sollevando così il detto al di sopra della particolarità che siamo soliti chiamare realtà. È chiaro ed evidente qui non si miri ad un 'altro mondo' in segno di

conferma, bensì, al contrario; che nella poesia si costruisca il mondo stesso della poesia è certo ed incontestabile.

Tutte le forme poetiche giungono alla risposta sulle questioni ultime della nostra esperienza della vita umana e che attraverso ciò ci interpellano. E' decisivo che la parola evochi l'esserci (*Dasein*) e che questo sia reso a portata di mano. Questa è la verità della poesia: che essa realizzi questo 'mantenimento della prossimità'. Una vera poesia fa esperire la prossimità in modo tale che questa venga mantenuta attraverso la poesia stessa e la sua forma linguistica. Quando dobbiamo mantenere qualcosa, quel che si deve mantenere è sfuggente, ossia, vorrebbe sfuggire.

La nostra esperienza originaria di esseri temporali è proprio che tutte le cose ci sfuggono, che più o meno tutti i contenuti della nostra vita si scolorano così che, al massimo, soltanto nel più remoto ricordo rilucono ancora con un bagliore quasi irreali. Ma la poesia non si scolora. La parola poetica arresta, per così dire, lo sfuggire del tempo. Anch'essa 'sta scritta' come un 'dire' che mette in gioco la sua peculiare presenza. Con questa forza della parola poetica è connesso il fatto che il poeta si senta provocato a tramutare in parola anche ciò che pare sottrarsi assolutamente alla sfera dell'espressione.

Nell'ambito della poesia lirica, questa auto-realizzazione sembra particolarmente enigmatica: là dove l'unità significativa del discorso poetico non si lascia affatto verificare, come nel caso della pura *poiésis*. Tale 'stare della parola' (*Stehen des Wortes*) accenna alla situazione, allo 'stare' fondamentale dell'uomo che Hegel ha descritto come 'ambientarsi' (*Heimischwerden*). Il compito essenziale, che tutti conosciamo per esperienza personale, è che ci si 'accasi' (*einhaust*), che realizziamo un 'accasarsi' nel flusso ininterrotto delle impressioni. Ciò accade soprattutto nell'apprendimento della madrelingua in cui si struttura l'ordine crescente di una totalità di esperienza compresa linguisticamente. La stessa lingua materna, realizzando questa prima articolazione del mondo in cui permanentemente ci muoviamo, acquisendo nel contempo una dimestichezza crescente.

Ognuno sa cosa significa avere sensibilità linguistica. Qualcosa suona 'estraneo', qualcosa non è 'esatto'. Quale 'familiarità' ci sorregge quando stiamo parlando? Quale 'prossimità' ci circonda? Acquisiamo sempre maggior dimestichezza non soltanto con parole

e locuzioni della nostra lingua, ma anche con ciò che tramite le parole viene detto. L'affondare le radici in una lingua significa che il mondo già sempre si approssima e giunge ad arrestarsi in un ordine spirituale. Le parole rimangono le 'articolazioni fondamentali' che guidano la nostra comprensione del mondo. Appartiene alla 'familiarità del mondo' che esso si comunichi nel discorrere insieme.

La 'parola del poeta', tuttavia, non prosegue semplicemente questo processo di 'accasamento' (*Einhausung*), bensì, compare di fronte a questo come uno specchio che gli è posto davanti, dove, ciò che appare in esso non è il mondo, non questa o quella cosa che è nel mondo, ma la 'prossimità' stessa, la familiarità stessa in cui ci tratteniamo.

Nella parola letteraria e, nella sua più elevata perfezione, nella poesia, ottengono dimora sia questo 'soffermarsi' sia questa 'prossimità'. Non è una teoria romantica, bensì, una semplice descrizione di connessioni reali; dire che la 'linguisticità' dischiude l'accesso universale al mondo e che in questo accesso linguistico al mondo emergono forme straordinarie dell'esperienza umana, la parola poetica attesta la nostra esistenza, essendo esistenza (*Dasein*) essa stessa.

BIBLIOGRAFIA

GADAMER H.G, *L'attualità del bello*, ed.it. a cura di Riccardo Dottori, Marietti 1820, 2021/2, III/IV, *Passim*.